

10.5281/zenodo.10426742

КАТЫНОВА Толунай Александровна
основатель, Платформа Aimoto, Россия, г. Горно-Алтайск

РОЛЬ ФИНАНСОВОГО КОНСАЛТИНГА В УЛУЧШЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА

Аннотация. В статье рассмотрены понятия «консалтинг», «финансовый консалтинг», «финансовая грамотность». Обозначены основные проблемы, связанные с недостаточностью финансовой грамотности у отечественных владельцев малого бизнеса. Описаны существующие меры по повышению предпринимательских компетенций у предпринимателей. Отмечается, что предприниматели, обладающие высоким уровнем сформированности финансовых компетенций, могут учесть при составлении финансового плана возможные риски, связанные с ухудшением обстановки во внешней среде, спрогнозировать вероятность возникновения форс-мажора, сформировать финансовую «подушку безопасности», спланировать различные сценарии ведения деловой активности.

Ключевые слова: консалтинг, финансовый консалтинг, малый бизнес, микробизнес, финансовая грамотность, предпринимательская компетенция, стратегическое планирование.

Функциональный потенциал предпринимательства в любой стране выходит далеко за пределы коммерческой деятельности. Производство и торговля делают существенный вклад в развитие национальной экономики, трудоустраивают большую часть трудоспособного населения, а благотворительная, спонсорская и меценатская деятельность предпринимателей стимулирует развитие искусства, спорта, образования.

Представители властных структур неоднократно подчеркивают необходимость увеличения количества структур малого и среднего бизнеса, но вовлечь большое количество новых участников в предпринимательство пока не удается. По статистике, около 80% россиян не хотят открывать собственный бизнес и предпочитают конвенциональные способы получения дохода [5, с. 166]. В развитых странах, напротив, существует культ предпринимательства и абсолютное большинство населения стремится к тому, чтобы основать свое дело.

Опасения по поводу потенциальной убыточности собственного бизнеса обусловлено, в первую очередь, недостатком финансовой грамотности. Отсутствие финансовой

грамотности не позволяет потенциальным бизнесменам составить грамотный и реалистичный бизнес-план, представить предложение банковской организации с целью получения кредитных средств на выгодных условиях, прогнозировать показатели прибыли и рентабельности бизнеса.

Особенно важна финансовая грамотность для тех, кто хочет открыть или недавно открыл малое или среднее по размеру предприятие¹.

Небольшие бизнес-единицы вынуждены вести непрерывную борьбу за выживание, постоянно развиваться, быстро реагировать на изменение рыночной конъюнктуры. Средний и малый бизнес априори малоэффективен, так как он не располагает масштабным производством, что делает его продукцию более дорогостоящей по сравнению с продукцией, выпускаемой большими партиями. Начиная небольшая фирма, как правило, имеет более высокую себестоимость продукции, что может повлечь за собой неудачи в сфере сбыта, и это, в совокупности с недостаточной компетентностью и отсутствием опыта, может привести к банкротству бизнеса на ранних фазах жизненного цикла. Все эти и многие другие факторы

¹ Среднее предприятие – предприятие, среднесписочная численность работников которого не должна превышать 250 пятидесяти человек; малое предприятие – предприятие, среднесписочная численность

работников которого не должна превышать 100 человек (среди малых предприятий выделяются микропредприятия – до 15 человек), согласно Федеральному закону от 26.07.2017 N 207-ФЗ.

ставят основателей небольших компаний в невыгодное положение. Следовательно, потребность в финансовой грамотности возникает не только у руководителей больших предприятий, но и у основателей мелких бизнес-структур.

Как правило, финансовая грамотность сформирована у двух категорий управленцев: (1) директоров компаний с численностью сотрудников от 15 до 50 человек и (2) бизнесменов с опытом работы более 10 лет. По данным Аналитического центра НАФИ на 2022 г.,

общий индекс финансовой грамотности российских предпринимателей составил 67 пунктов из 100. Не более 24% владельцев микро- и малого бизнеса в России обладают высоким уровнем финансовой грамотности. Обнаружено, что около трети (31%) российских предпринимателей обладают низким уровнем финансовой грамотности. У половины руководителей небольших предприятий (45%) уровень финансовой грамотности находится на среднем уровне (рисунок 1):

Рис. 1. Уровень финансовой грамотности руководителей микро- и малого бизнеса в России, 2022 г., % (Примечание: источник – собственная разработка по данным [4])

По мере уменьшения масштаба бизнеса падает и уровень финансовой грамотности: так, среди обладателей высокого уровня финансовой грамотности чаще встречаются представители юридических лиц, чем индивидуальные предприниматели. Более высокий уровень финансовой грамотности у руководителей малых предприятий, чем у владельцев микробизнеса. При этом около 69% предпринимателей не имеют образования, связанного с управлением финансами и финансовой грамотностью, в том числе в виде курсов и программ повышения квалификации.

Для того, чтобы закрыть потребности в знаниях и компетенциях, руководители небольших компаний обращаются ко внешним источникам: членам семьи (47%), к бухгалтерам, соучредителям (42%). Ситуации, в которых руководители российских средних и малых предприятий обращаются к действительно квалифицированным специалистам, представляют в отечественных бизнес-реалиях скорее исключение, чем правило [4]. В целом можно сказать, что уровень финансовой грамотности

руководителей малых компаний выступает индикатором низкой степени зрелости отечественного сегмента микро- и малого бизнеса.

Низкий уровень финансовой грамотности в совокупности с непрофильным образованием директоров и отсутствием квалифицированной поддержки «извне» приводит к тому, что культура финансового планирования на микро- и малых предприятиях в России находится на низком уровне: 48% представителей рассматриваемого нами сегмента исходят из интуитивных представлений о последствиях тех или иных финансовых решений. Риск в сознании представителей малых и средних предприятий отождествляется с опасностью, поэтому более 58% руководителей предпочитают выбирать безрисковые опции ведения бизнеса при сохранении низкого уровня дохода. Только 31% российских предпринимателей обладают высоким уровнем «риск-аппетита» (готовностью инвестировать в высокодоходные проекты с более высокими рисками) [4].

Особенно важными являются навыки анализа экономических показателей и

планирования в периоды экономической турбулентности, происходящие в отечественной экономике каждые 5-7 лет. В относительно благоприятные макроэкономические периоды небольшое предприятие пользуется преимуществами высокой потребительской активности, готовности клиентов платить за новые услуги и товары, тогда как в сложные экономические периоды эти позитивные эффекты внешней макросреды исчезают, и единственным фактором, который может поддержать малый бизнес, становится финансовая грамотность руководителей. Предприниматели, обладающие высоким уровнем сформированности финансовых компетенций, могут учесть при составлении финансового плана возможные риски, связанные с ухудшением обстановки во внешней среде, прогнозировать вероятность возникновения форс-мажора, сформировать финансовую «подушку безопасности», спланировать различные сценарии ведения деловой активности.

Предприниматель должен уметь управлять компанией на основе комплексной оценки эффективности деятельности, ставить стратегические цели, менять их в соответствии с динамикой рыночной конъюнктуры и находить оптимальные тактики для реализации стратегий. Следовательно, требуется уметь работать с обширным перечнем показателей финансового и нефинансового характера. Всесторонняя оценка деятельности предприятия является основной функцией руководства компании [9, с. 225]. Финансовая грамотность применительно к частному бизнесу небольшого масштаба означает умение прогнозировать масштабы своего бизнеса в кратко- и среднесрочной перспективе с учетом возможных рецессий, форс-мажорных обстоятельств, рисков [12, с. 105].

Основными направлениями аналитической работы руководителя малого предприятия можно считать следующие (рисунок 2):

Рис. 2. Направления аналитической работы руководителя малого предприятия (Примечание: источник – собственная разработка по данным [9, с. 227])

Все вышесказанное актуализирует важность предоставления предпринимателям знаний о финансово-экономическом аспекте ведения бизнеса, а также формирования предпринимательских компетенций, практических умений и навыков ведения бизнеса. Одним из способов совершенствования бизнес-компетенций является самообразование, но основным методом повышения квалификации предпринимателей во всем мире считается консалтинг.

Консалтинговая индустрия представляет собой отрасль, приоритетным направлением деятельности которой выступает оказание профессиональных информационно-аналитических услуг различного рода. В развитых странах консалтинг уже давно стал неотъемлемой частью бизнес-системы средних и крупных компаний, а также систематически применяется малыми предприятиями и микробизнесом¹.

Ожидается, что к концу 2023 г. объем глобального рынка консалтинговых услуг составит 321,5 млрд долл., а к 2028 г. – 395,1 млрд долл. [1]. В нашей стране ситуация несколько иная – малый бизнес крайне редко обращается за консалтинговыми услугами, так как воспринимает их лишь в качестве дополнительной статьи расходов. В России консалтинг является относительно новым явлением; первые консультанты для бизнеса начали действовать лишь в середине 1990-х гг., в период резкого перехода к рыночной модели развития экономики [3, с. 120].

Обобщив представленные в научной литературе сведения об инструментах консалтинга для малого бизнеса, мы можем представить следующий перечень функций (рисунок 3) и направлений консалтинга (таблица 1):

Рис. 3. Инструменты консалтинга для малого бизнеса
(примечание: источник – собственная разработка по данным [10, с. 68])

Как правило, в определении термина «финансовый консалтинг» наблюдается два подхода. В рамках первого из них в понятие финансового консалтинга входит весь спектр услуг, направленный на формирование предпринимательской грамотности (т. е. категория

«финансовый консалтинг» отождествляется с бизнес-консалтингом). В рамках более узкого подхода финансовый консалтинг понимается лишь как один из компонентов бизнес-консалтинга.

¹ малое предприятие – предприятие, среднесписочная численность работников которого не должна превышать 100 человек (среди малых предприятий

выделяются микропредприятия – до 15 человек), согласно Федеральному закону от 26.07.2017 N 207-ФЗ.

Таблица 1

Основные направления бизнес-консалтинга
(примечание: источник – собственная разработка по данным [3, с. 121])

Направление бизнес-консалтинга	Содержание
Стратегический консалтинг	Консультационные услуги в области стратегического планирования, прогнозирования, реструктуризации, «перезапуска» бизнеса.
Управленческий консалтинг	Консультационные услуги в области управления бизнесом, маркетинга, финансов, человеческих ресурсов, организационной структуры и т. д.
Информационный консалтинг	Консультационные услуги в области сбора, обработки и эффективном использовании информации о внешней и внутренней среде предприятия.
Финансовый консалтинг	Консультационные услуги в области инвестиций, кредитов, управления активами и фондами.
Юридический консалтинг	Консультационные услуги в области судебных рисков, составлению и исполнению контрактов, разрешению споров.
Кадровый консалтинг	Консультационные услуги в области найма, подбора персонала, обучения, оценке производительности труда, систем мотивации и поощрений для работников.

Рассмотрим некоторые определения понятия «финансовый консалтинг»,

представленные в новейшей научной литературе (таблица 2):

Таблица 2

Научные дефиниции понятия «финансовый консалтинг»
(примечание: источник – собственная разработка)

Дефиниция	Автор
«Специализированная профессиональная поддержка, правленая на оказание экспертной помощи компаниям и организациям при управлении финансами»; рассмотрение текущих управленческих вопросов наряду с планированием – анализом долгосрочных стратегий.	А. Ю. Демина [3, с. 121].
«Деятельность, направленная на консультирование физических лиц, юридических в отношении финансовых инструментов, сделок с ними, а также налогов, страхования, кредитования путем предоставления рекомендаций на возмездной основе».	Е. В. Хмара [14, с. 61]
«Консультирование менеджмента по различным вопросам в финансовой, коммерческой, юридической, технической, инвестиционной или управленческой сфере».	Т. В. Осипов [7, с.123-126]
Оказание консультационных услуг с целью повышения навыков распоряжения своими средствами, разумного инвестирования доходов, рациональной экономии.	Н. Э. Гулиев [2, с. 164].
Мероприятия, направленные на повышение эффективности функционирования компании «посредством предоставления независимых советов и помощи в финансово-экономических вопросах».	А. В. Мусабилов [6, с. 311].

Следует отметить, что мы в рамках данной статьи будем придерживаться более широкого подхода и включим в компетентностный спектр финансового консалтинга также вопросы, которые подразумевают управленческий, стратегический, информационный консалтинг. Следуя широкому подходу, можно выделить следующие направления финансового консультирования (т.е. сферы, которые обслуживает финансовый советник): (1) стратегическое направление; (2) административное

направление; (3) финансовое направление; (4) кадровое направление; (5) маркетинговое направление; (6) производственное направление; (7) консультирование в сфере информационных технологий [6, с. 312].

В России необходимость повышения финансовой грамотности предпринимателей постулируется на уровне законодательства: в тексте Федерального закона ФЗ № 209-ФЗ от 24 марта 2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

зафиксировано обязательство государства по оказанию поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в т. ч. информационной и консультационной [12, с. 102]. Нельзя сказать, что это положение полностью реализовано в практике.

Тем не менее на сегодняшний день в нашей стране уже проводятся некоторые мероприятия, направленные как на развитие предпринимательской компетенции граждан в целом, так и на популяризацию финансового консалтинга в частности. Так, в процессе реализации находится проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации»; действует официальная Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации до 2023 г. Существенным недостатком этих мероприятий является то, что они в первую очередь направлены на школьников, студентов; граждан, склонных к излишнему финансовому риску, в т.ч. пенсионеров [13], но практически игнорируют предпринимателей как адресатов консультационной помощи. Тем не менее, как показывает реальная практика, экономически активное взрослое население России также нуждается в актуальных финансовых знаниях.

Действует, кроме того, портал «Азбука финансов» (www.azbukafinansov.ru), где есть соответствующие разделы для детей, студентов, взрослого населения, предпринимателей [8]. Банк России выпускает методические и учебные материалы и публикует их на сайте «Финансовая культура» (fincult.info). В финансовом просвещении предпринимателей информационный портал также играет важную роль: здесь в доступной форме можно получить сведения о финансовых продуктах, инструментах и услугах [11].

Тем не менее все эти ресурсы так или иначе рассчитаны на широкую общественность и едва ли могут научить предпринимателей-владельцев малого бизнеса планировать, выстраивать стратегии и работать с широким ассортиментом управленческого инструментария. Для того чтобы получить эти знания и навыки, требуется обращаться к финансовому консалтингу. Следует помнить, что единственное, что останавливает современного предпринимателя от найма стороннего консультанта – бремя дополнительных расходов. Можно надеяться, что в ближайшем будущем у нас появятся финансируемые государством курсы

повышения финансовой грамотности для малого бизнеса, а также оказываемые на безвозмездной основе услуги финансового консалтинга.

Литература

1. Анализ размера и доли рынка консалтинговых услуг - тенденции роста и прогнозы (2023 - 2028 гг.) // Mordor Intelligence. – 2022 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mordorintelligence.com/ru/industry-reports/consulting-service-market>. – Дата доступа: 23.11.2023.
2. Гулиев, Н. Э. Эволюция цифровых отношений в экономике и актуальность финансового обучения / Н. Э. Гулиев // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2021. – №4-2. – С. 164-166.
3. Дёмина, А. Ю. Современные тенденции и перспективы развития финансового консалтинга на российском рынке/ А. Ю. Дёмина // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2023. – №10-1 (104). – С. 120-122.
4. Каждый четвертый предприниматель имеет высокий уровень финансовой грамотности // Аналитический центр НАФИ – 2022 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nafi.ru/analytics/kazhdyy-chetvertyy-predprinimatel-imeet-vysokiy-uroven-finansovoy-gramotnosti/>. – Дата доступа: 23.11.2023.
5. Лаврова, Т. Н. Быть ли российскому бизнесу / Т. Н. Лаврова // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. – 2014. – №14. – С. 165-170.
6. Мусабилов, А. В. Функции и технологии финансового консультирования в современном мире / А. В. Мусабилов // Форум молодых ученых. – 2021. – №11 (63). – С. 309-317.
7. Осипов, Т. В. Консалтинг в современной экономике / Т. В. Осипов // Научные междисциплинарные исследования. – 2020. – №5. – С. 123-126.
8. Повышение финансовой грамотности // Международный форум лидеров бизнеса. – 2022 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.iblfrussia.org/programmes/closed/detail.php?ID=291>. – Дата доступа: 23.11.2023.
9. Погодаева, В. С. Особенности применения комплексной оценки эффективности бизнеса в целях управления организацией / В. С. Погодаева, Ю. Н. Галицкая // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2021. – №1-1. – С. 225-228.

10. Попова, И. В. Повышение финансовой грамотности предпринимателей как основа стабильного функционирования банков / И. В. Попова, И. Е. Лазарева // Северный регион: наука, образование, культура. – 2019. – №3-4 (43-44). – С. 66-70.

11. Работа Банка России по повышению финансовой грамотности и финансовой доступности закреплена законодательными полномочиями // Банк России. – 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cbr.ru/press/event/?id=6611>. – Дата доступа: 23.11.2023.

12. Райская, О. П. Финансовая и информационная поддержка малого и среднего

предпринимательства в России / О. П. Райская // Экономика и управление. – 2019. – №1 (159). – С. 101-107.

13. Финграмотность на рабочем месте: работа о сотрудниках и бизнесе 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://bosfera.ru/bo/fingramotnost-na-rabochem-meste-zabota-o-sotrudnikah-i-biznese>. – Дата доступа: 23.11.2023.

14. Хмара, Е. В. Финансовое и инвестиционное консультирование на финансовом рынке Российской Федерации / Е. В. Хмара // Проблемы науки. – 2019. – №7 (43). – С. 61-63.

KATYNOVA Tolunai Aleksandrovna

founder, Almost Platform, Russia, Gorno-Altaysk

THE ROLE OF FINANCIAL CONSULTING IN IMPROVING THE FINANCIAL LITERACY OF SMALL BUSINESSES

Abstract. *The article discusses the concepts of “consulting”, “financial consulting”, “financial literacy”. The main problems associated with deficiency are identified. Financial literacy among domestic small business owners. Existing measures to improve entrepreneurial competencies among entrepreneurs are described. It is noted that entrepreneurs with a high level of financial competencies can take into account, when drawing up a financial plan, possible risks associated with deteriorating conditions in the external environment, predict the likelihood of force majeure, create a financial “safety cushion”, and plan various scenarios for conducting business activity.*

Keywords: *consulting, financial consulting, small business, microbusiness, financial literacy, entrepreneurial competence, strategic planning.*